

Report coordinatore scientifico 12 dicembre 2024

1. **Scopo:** questo documento riporta le attività svolte e le osservazioni dal Coordinatore scientifico Dr. Matteo Nigro nel periodo 12/11/2024 – 12/12/2024

2. **Comunicazione:**

Eventi:

21-23 novembre 2024 – In collaborazione con la Sezione CAI di Acireale sono state svolte due lezioni teoriche (giovedì 21 e venerdì 22 novembre) e un'uscita sul campo (sabato 23 novembre) per il PCTO "Alla riscoperta del territorio naturale... con zaino in spalla e scarponi" al liceo scientifico Archimede di Acireale. La presentazione delle lezioni teoriche è consultabile al seguente link, <https://drive.google.com/file/d/1flFzrg8YYDF4LKaagLcOZHjkZAGJM0DB/view?usp=sharing>. Durante l'escursione sono state censite tre sorgenti d'acqua che si originano dalle fratture nelle rocce basaltiche e localizzate alla base delle scarpate che dividono Acireale dal mare. Le sorgenti sono state nominate, Sorgente del Mulino, Sorgente Archimede 1 e Sorgente Archimede 2 e sono visibili sulla mappa interattiva. Quest'ultima attività di divulgazione conferma ulteriormente la capacità del Progetto Acqua sorgente di farsi promotore della divulgazione dei temi dell'acqua e dell'importanza delle risorse idriche.

Fig. 1. Foto dell'escursione per il PCTO "Alla riscoperta del territorio naturale... con zaino in spalla e scarponi" L.S. Archimede Acireale e Sezione Acireale anno scolastico 2024 - 2025

3. **Andamento e validazione dei monitoraggi**

Tutte le sorgenti censite al 12/12/2024 sono state validate sulla piattaforma OSM2CAI. Alla data suddetta risultavano 1055 inserimenti totali, di questi 693 monitoraggi di sorgenti sono stati considerati validi (stato "valid") (Fig. 2) secondo la procedura di validazione presentata nel [Report di Maggio 2024](#) e ora formalizzata nel Deliverable Sci 1 (https://docs.google.com/document/d/1v2zOeiHcljx9sOa2eVJLvuhs2_4rHhvZ/edit?usp=sharing&ouid=108903734238235630212&rtpof=true&sd=true). Mentre, 83 inserimenti sono ancora in stato "not_validated", mancando di informazioni necessarie alla validazione.

Fig. 2. Sorgenti censite e validate sul territorio nazionale in stato valid al 10/12/2024.

In figura 3 viene riportata la variazione dei monitoraggi in stato “valid o “not_validated” nel tempo. Sul periodo di osservazione marzo – dicembre 2024 (ca. 275 giorni) il tasso di ricezione di monitoraggi è stato di 2.3 monitoraggi al giorno (in leggero calo rispetto al precedente report, 2.5). L'equazione descrittiva della variazione dei monitoraggi sul periodo marzo – novembre 2024 è $Y = 0.003 x^2 + 1.26 x - 144$ ($R^2 = 0.99$); con Y numero dei monitoraggi e x tempo in giorni. Rispetto al precedente report il coefficiente del termine di secondo grado non ha subito particolari variazioni mentre il coefficiente del termine di primo grado non registra particolari variazioni; tuttavia, il coefficiente del termine di secondo grado registra un calo. Dobbiamo puntare ad aumentare il numero di persone coinvolte nelle attività di monitoraggio.

Fig. 3. Grafico della variazione dei monitoraggi nel tempo. Le barre rosse rappresentano il numero di monitoraggi per singolo giorno, mentre la linea blu rappresenta il numero dei monitoraggi nel tempo. La linea nera tratteggiata rappresenta la funzione polinomiale di secondo grado di best fit del numero di monitoraggi nel tempo.

4. Analisi dei dati derivanti dai monitoraggi

In figura 4 sono stati riportati i grafici (box-plot) aggiornati dei valori di quota, portata, conducibilità elettrica e temperatura delle sorgenti monitorate. Si può osservare come il database abbia raggiunto un elevato numero di dati a riprova dell'efficacia delle attività di monitoraggio svolte dalle persone che raccolgono dati delle sorgenti nei loro territori. I valori delle principali statistiche descrittive, minimo massimo, media, mediana e deviazione standard, per i parametri di portata, temperatura e conducibilità elettrica sono riportati in Tabella 1.

Fig. 4. Box-plot dei valori di quota, portata, conducibilità elettrica e temperatura delle sorgenti monitorate al 10/12/2024. I punti grigi rappresentano i singoli monitoraggi.

Tabella 1. La tabella riporta le statistiche generali (minimo, massimo, media, mediana e deviazione standard) dei parametri di portata (Q), temperatura (T) e conducibilità elettrica (EC).

	Minimo	Massimo	Media	Mediana	Dev. Std.
Q (L/s)	0.001	6	0.18	0.09	0.41
T (°C)	4.7	26.1	12.8	13.0	4.2
CE (µS/cm)	7.5	1661	264	236	225

Nelle carte di figura 5 sono riportate i monitoraggi delle sorgenti per le quali i dati di temperatura e conducibilità elettrica sono stati acquisiti.

Fig. 5. Sorgenti monitorate con associati valori di temperatura e conducibilità elettrica.

Fig. 6. Grafici dei valori di conducibilità elettrica vs quota, temperatura vs quota e conducibilità elettrica vs temperatura.

I grafici di figura 6 confermano la relazione lineare tra la temperatura delle sorgenti monitorate e la quota delle sorgenti. Si osserva inoltre una certa correlazione tra conducibilità elettrica e quota di emergenza delle sorgenti, maggiori valori di conducibilità a quote minori, come anche tra conducibilità e temperatura, con conducibilità leggermente superiori al crescere dei valori di temperatura.

Effetto della stagionalità

Come esposto nel report scientifico del 10/08/2024, la stagionalità della temperatura atmosferica influenza la temperatura delle sorgenti. Avendo ricevuto i primi monitoraggi della stagione invernale (dicembre-gennaio-febbraio) è possibile aggiornare il grafico delle temperature corrette per l'effetto della quota delle sorgenti divise per stagioni (Figura 7). Le differenze tra le stagioni primavera-estate e estate-autunno rimangono statisticamente significative. I primi dati registrati nel mese di dicembre sembrano confermare la tendenza stagionale naturale già osservata in precedenza. Con l'aumentare dei dati raccolti potremo testare statisticamente la differenza termica delle sorgenti nei mesi invernali rispetto alle precedenti stagioni.

Fig. 7. Box-plot dei valori di temperatura corretta per la quota delle sorgenti monitorate e suddivisi in base alla stagione di monitoraggio.

Interpolazione dei dati di temperatura e conducibilità elettrica

Come già indicato nel report scientifico del 12/11/2024, i dati di conducibilità elettrica e di temperatura delle sorgenti monitorate e validate stanno venendo analizzati per condurre interpolazioni dei parametri delle sorgenti a scala nazionale. Come obiettivo dell'interpolazione sono stati utilizzati i 117'000 punti sorgenti del database unificato a livello nazionale.

Le variabili utilizzate per interpolare i dati di conducibilità elettrica e temperatura sono:

- Precipitazione annua media sul trentennio 1981-2010 (<https://chelsa-climate.org/>).
- Temperatura media annua sul trentennio 1981-2010 (<https://chelsa-climate.org/>).
- Litologia presente in corrispondenza della sorgente.
- Capacità di scambio cationico dei suoli in corrispondenza delle sorgenti, questo solo per la conducibilità elettrica (<https://soilgrids.org/>).
- Latitudine e longitudine.
- Quota delle sorgenti.

- Mese di esecuzione dei monitoraggi delle sorgenti.

Grazie al supporto del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa è stato possibile avanzare nelle analisi di interpolazione. Sui dati delle sorgenti aggiornati sono stati eseguite le analisi di interpolazione con nove modelli numerici differenti Gradient Boosting, Regressor-K-Nearest Neighbors, Light Gradient Boosting Machine, Linear Regression, Multi-Layer Perceptron, Random Forest, Ridge Regression, Support Vector Regressor, Extreme Gradient Boosting. I differenti modelli sono stati testati per valutare le capacità di interpolazione dei dati (Figura 8). In generale:

- 1) I dati permettono di costruire modelli predittivi
- 2) Questi modelli permettono di applicare una interpolazione spaziale e avere informazioni anche su altre sorgenti
- 3) I modelli presentano alcune problematiche (errori circa il 10 %, overfitting ecc...)
- 4) L'acquisizione di altri dati migliorerà questo progetto e questa potenzialità
- 5) Senza Citizen science non sarebbe stato possibile fare modellistica di questo genere

Fig. 9 Interpolazione dei dati di temperatura e conducibilità elettrica a scala nazionale con in 9 modelli numerici per i parametri di conducibilità elettrica a sinistra e temperatura a destra.

Proposta di progetto e finanziamenti extra per l'anno 2025

Per la continuazione del progetto Acqua Sorgente nell'anno 2025 è stata redatta una bozza di progetto da poter utilizzare per sottomissione a bandi per richiesta di fondi. Il testo è visualizzabile al seguente link <https://docs.google.com/document/d/18XIfVbOKIssr86FnndA9PBumWkwbFk3sDvX-t0uUQbQ/edit?usp=sharing>. Contestualmente sono stati identificati possibili bandi per finanziamenti straordinari per implementare ulteriormente le attività svolte dal progetto. I bandi sono elencati nel

seguinte foglio <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-1n2HlfWotWOW10fRZnoT3N32tcXQ5am8RwSyoMtX-Y/edit?usp=sharing>.

Collaborazioni nazionali ed internazionali

A riprova dell'impatto e dell'interesse suscitato dal progetto Acqua Sorgente anche nella comunità accademica il Dipartimento di Scienze Ambientali del *Institut "Jožef Stefan"* (IJS) *ha formalmente invitato il Coord. Scientifico* per discutere del progetto e di eventuali collaborazioni future. Il Dipartimento di Scienze Ambientali del IJS è riconosciuto a livello internazionale per la ricerca di punta in campo ambientale e idrologico, che conducono utilizzando tecniche all'avanguardia. Di seguito è riportato il link alla lettera di invito ufficiale <https://drive.google.com/file/d/1N9P6rt4FepulUFer2FA-ataqGUaiEYer/view?usp=sharing>.

Coordinatore scientifico del Progetto Acqua Sorgente.

Dott. Matteo Nigro

Bibliografia

Breiman, L., Cutler, A., Liaw, A., Wiener, M., 2002. randomForest: Breiman and Cutlers Random Forests for Classification and Regression. <https://doi.org/10.32614/CRAN.package.randomForest>

Sekulić, A., Kilibarda, M., Heuvelink, G.B.M., Nikolić, M., Bajat, B., 2020. Random Forest Spatial Interpolation. Remote Sensing 12, 1687. <https://doi.org/10.3390/rs12101687>